

Compreendendo a satisfação do atendimento ao cliente pela ferramenta SERVQUAL

RESUMO. A qualidade tem sido um fator de competição, que muitas companhias utilizam para se destacar no mercado e conquistar o máximo de clientes para suas empresas, priorizando as necessidades, exigências e o grau de satisfação dos consumidores. Pois é através deles que as organizações conseguem gerar lucros. Líderes buscam sempre novos métodos para atingir esse objetivo. Um método que é muito utilizado por muitas empresas é o SERVQUAL, uma ferramenta que mede a satisfação do cliente e transmite informações da capacidade de entrega dos serviços e produtos. Este trabalho aborda uma análise SERVQUAL aplicada em dois tipos de comércios varejistas distintos. Compara-se as duas aplicações discutindo-se suas características, diferenças e semelhanças. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica das publicações de artigos e revistas científicas. O método escolhido visa elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico.

Palavras-chave. Qualidade, Satisfação, Líderes e Servqual

***ABSTRACT.** Quality has been a factor of competition, which many companies use to stand out in the market, and win the maximum number of customers for their companies, prioritizing the needs, requirements and the degree of consumer satisfaction. For it is through them that organizations manage to generate profits. Leaders are always looking for new methods to achieve this goal. A method that is widely used by many companies is SERVQUAL, a tool that measures customer satisfaction and transmits information on the ability to deliver services and products. This work addresses a SERVQUAL analysis applied to two different types of retail businesses. The two applications are compared by discussing their characteristics, differences and similarities. A bibliographic search of publications of articles and scientific journals was carried out. The chosen method aims to work on the contextualization of the research and its theoretical basis.*

***Keywords.** Quality, Satisfaction, Leaders and Servqual.*

1. INTRODUÇÃO

Com o atual cenário da população consumista que busca produtos inovadores no mercado, as organizações são incentivadas a desenvolver estratégias novas para conseguirem se destacar. Grandes companhias focam em encontrar ou criar um fator diferencial que faça a imagem dela conquistar mais clientes e expandir seus negócios. Quando o fator diferencial está relacionado ao nível de satisfação do atendimento ao cliente e a qualidade do serviço, há vários princípios que devem ser seguidos, como atender as expectativas dos consumidores.

Desta forma a empresa consegue ter um alto nível de satisfação do cliente, preservando a imagem da companhia, atraindo e retendo consumidores. Segundo Costa (2013) “afirma que todo atendimento deve conter um bom tratamento para que se possa obter uma maior aproximação do sucesso da venda da imagem e/ou produto”.

Para alcançar essa satisfação do cliente, grandes empresas procuram meios de compreender e avaliar os critérios dos utentes, como levar em conta a sua opinião, o seu comportamento, entender a sua dor e se colocar no lugar do adquirente, pois eles são a chave principal para desenvolver um negócio.

De acordo com Souza (2011) “a avaliação pode assentar sobre o conjunto das experiências de consumo (abordagem holística) ou sobre partes deste processo, como o ato de compra/aquisição propriamente dito, o consumo e a utilização do produto (abordagem analítica)”. Fazer uma boa pesquisa de mercado e avaliação traz para organização essa relevante experiência do consumo no momento do atendimento.

Mas para ter uma visão do comportamento do cliente, de acordo com cada área, as empresas utilizam ferramentas adequadas que ajudam a nivelar os serviços que elas estão executando. Ferramentas como o SERVQUAL trazem benefícios e valores que são imprescindíveis para qualquer companhia que deseja atingir o grau de “Satisfação de Qualidade” do consumidor.

A pesquisa discorre sobre a importância de um bom atendimento ao cliente e seu grau de satisfação em meio a muitos desafios encontrados para avaliar a qualidade esperada e a percebida tanto no âmbito da empresa quanto na visão dos clientes. E o que a ferramenta SERVQUAL (serviço de qualidade) pode associar meios benéficos para os comprometidos.

O propósito do estudo é compreender como é feita a mensuração da satisfação do cliente através da ferramenta SERVQUAL, descrever suas vantagens e desvantagens na avaliação do cliente quanto a sua expectativa em contraponto com sua percepção. Com o objetivo de compreender melhor as exigências do mercado.

Portanto, este trabalho expõe o contexto da satisfação do cliente em serviços, comparando duas empresas distintas, com a finalidade de reaver o grau de satisfação do cliente quanto ao serviço aguardado e o alcançado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Em primórdio consiste em mostrar os conceitos básicos sobre qualidade para entender as questões sobre o atendimento o cliente, importância do cliente, em segundo momento o método SERVQUAL, em um terceiro instante um estudo de caso apresentando as diferenças e semelhanças entre duas empresas utilizando a ferramenta SERVQUAL.

2.1 Qualidade

Qualidade é um conceito subjetivo, relativo às percepções de cada indivíduo que busca a algum tipo de produto e/ou serviço. Segundo Deming (1990) “a qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia...”, ou seja, ela possui várias faces, é extremamente subjetiva e possui diversas escalas que só são claras na visão daqueles que a praticam e as vivem. Confiar em apenas um termo que possa definir qualidade é andar na corda bamba.

Segundo Gozzi (2015), a qualidade pode ser definida em cinco abordagens distintas:

- a) Transcendental: sob o ponto de vista transcendental, a qualidade é conceituada através da fama e popularidade de determinada marca. Através disso, sabe-se que a qualidade do produto e/ou serviço é referência no seu segmento;
- b) Baseada no produto: nesta abordagem, a qualidade é definida por meio de agregar algum diferencial no produto em relação ao concorrente, porém sem elevar o valor do mesmo. As principais características que definem qualidade neste aspecto são desempenho e durabilidade;
- c) Baseada no usuário: neste aspecto, a qualidade é caracterizada pelo produto e/ou serviço que atende as expectativas e necessidades dos clientes. A qualidade baseada no usuário é um fator abstrato, pois vai da concepção de cada usuário para definir sua qualidade, portanto, está voltada para a estética e qualidade observadas no produto;
- d) Baseada na produção: Aqui, a qualidade é entendida como todo produto livre de falhas em sua fabricação, que implique em uma falta de qualidade. Na produção busca conformidade e confiabilidade;
- e) Baseada no valor: neste quesito, a qualidade é definida pelo custo/benefício de determinado produto e/ou serviço. Segundo essa abordagem, um produto é de qualidade quando possui um bom desempenho a um valor monetário que o cliente aceita desembolsar para obtê-lo.

Ao passar dos anos os clientes vão ficando cada vez mais exigentes, o mercado mais concorrido e se destaca aquele que é criativo, que consegue produzir um serviço ou produto de boa qualidade. Sendo assim, a qualidade refere-se à capacidade que tem um produto ou serviço de atender, consistentemente, às expectativas do cliente, ou de superá-las (STEVENSON, 2001). É importante a empresa colocar como meta atingir as expectativas dos clientes, pois dessa forma vai conseguir se evidenciar no mercado competitivo, enxergando novas estratégias para melhorar a qualidade dos seus produtos ou serviços.

De acordo com Ishikawa (1993), “há muitas formas de se conceituar “qualidade” e mais ainda de implantá-la. Um conceito pode ser mais adequado do que outro. Além disso, é fundamental que toda organização conheça o significado de qualidade”. Por essa razão, focar em um atendimento de excelência e qualidade para os clientes, contribui uma boa imagem para a entidade envolvida.

2.2 Atendimento ao Cliente

O atendimento é um suporte que toda empresa fornece aos seus consumidores, desde o primeiro contato no momento da compra, até o pós-venda. Isso significa um relacionamento criado entre ambos que pode se tornar duradouro, é o objetivo de qualquer companhia que deseja consolidar seus clientes.

Nesse momento as empresas têm a oportunidade de demonstrar os seus valores, seus diferenciais, descobrir quais são as perspectivas dos seus consumidores para suprir e proporcionar uma ótima experiência. Segundo Hirata (2019) nessa perspectiva, os clientes esperam que as organizações forneçam o atendimento de maneira mais conveniente e personalizada, promovendo uma experiência positiva.

É de suma importância as entidades preparar e capacitar os seus funcionários, pois assim conseguirão ter mais conhecimento do produto ou serviço que eles mesmo oferecem, estabelecendo uma experiência perdurável no atendimento fazendo um vínculo de confiança entre a companhia e o comprador.

De acordo com Johnson; Park; Bartlett (2018) desse modo, as organizações devem apoiar o treinamento dos colaboradores no que diz respeito à assistência adequada aos clientes, indicando o valor que a organização deposita na qualidade desse serviço e desenvolvendo a percepção dos funcionários acerca do quanto que a organização valoriza a prestação de um bom serviço.

Posto isso, as empresas que se preocupam em promover um atendimento com todos esses fatores em conjunto, devem também pensar na importância que os seus consumidores podem ter em relação aos critérios de crescimento da empresa.

2.3 Importância do Cliente

A peça-chave para uma companhia crescer é o cliente, ele está relacionado ao futuro da empresa e é essencial para o crescimento da organização, não somente em relação ao financeiro, mas também em valores, características e principalmente no aprendizado.

De acordo com (CHIAVENATO 2007, p.207), os clientes são capazes de impulsionar ou derrubar um negócio. Um cliente pode ser uma organização, uma empresa, um usuário dos produtos/serviços ou um consumidor final. É quem compra os produtos/serviços oferecidos pela empresa na ponta final da cadeia de transações. É ele quem determina direta ou indiretamente se o negócio será bem-sucedido ou não.

É imprescindível que as entidades foquem no cliente, pois ele é a chave para o sucesso e conquista dos objetivos. O cliente é “um indivíduo ou organização que compra ou troca alguma coisa de valor pelos produtos vendidos”. Cliente é a pessoa que adquire produtos e serviços, para consumo próprio ou distribuição, tornando-se muito importante em qualquer tipo de negócio, no qual a empresa depende, pois sem o consumidor não há lucros e conseqüentemente, investimentos. (NICKELS e WOOD 1999, p.06)

Segundo Kotler; Keller (2006) os clientes analisam a empresa e as pessoas que a representam, eles decidem se a empresa vai ter sucesso ou não, pois se gostarem do atendimento a probabilidade de

comprarem mais será bem maior. Eles apreciam o valor emocional que se agrega ao relacionamento que vai além das pessoas com quem os clientes tratam, até o produto e a marca.

Para uma empresa ter sucesso não basta ter uma boa administração se não houver cliente. O cliente é a peça-chave, ele que decide se o seu empreendimento vai ter sucesso, como afirma Chiavenato (2007). Quem determina se o negócio vai ter ou não sucesso e o tamanho desse sucesso são os clientes, dessa forma o negócio tem que suprir todas as suas necessidades para que possa haver o sucesso esperado.

Portanto, espera-se que a satisfação do cliente seja um sentimento memorável que faça com que os consumidores comprem e voltem com prazer. Quando o cliente tem a sua satisfação suprida ele acaba fazendo um marketing boca a boca da sua experiência na empresa para os seus colegas e contatos próximos. Isso ajuda a aumentar a notoriedade da empresa no mercado.

2.4 Satisfação do cliente

O cliente é a figura principal de todo processo organizacional. É necessário que as decisões empresariais e tarefas operacionais levem em consideração as necessidades e expectativas do consumidor e tentem superá-las para atender ao requisito de satisfazer completamente ao cliente (OLIVEIRA et al., 2020).

Cada cliente avalia o nível de serviço com uma visão diferente o que pode atender a necessidade de um pode não atender a expectativa de outro, pois a satisfação está ligada com sentimento de prazer ou desapontamento, sendo avaliada como boa ou ruim.

De modo geral, a satisfação é o sentimento de prazer ou decepção que resulta da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se alcançá-las, ele ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado. (KLOTTLER, Philip e Keller, Kevin, L, 2012 pág.134).

Sendo assim, a satisfação do cliente tem que ser pensada antes, durante e depois de qualquer negociação para poder proporcionar experiências positivas e memoráveis, indo além de sua satisfação para garantir sua fidelização.

Nota-se que, satisfazer o cliente é fundamental para que a organização tenha sucesso, e quando a mesma tem consciência que se deve oferecer um atendimento diferenciado, ela poderá utilizar estratégias que possibilitem a implementação de ações que supere as expectativas dos clientes (SANTOS, D., Mariana et al,2017).

O único valor que sua empresa criará é o valor que vem dos clientes, os que você já tem e os que terá no futuro. O sucesso das empresas está em obter, manter e expandir a clientela. Sem cliente não há negócio (KLOTTLER, Philip e Keller, Kevin, L, 2012 pg.129).

Em função disso é fundamental a companhia se atentar ao valor sentimental agregado na experiência que os clientes têm quando entram em contato, uma vez que o cliente é bem atendido, compreendido e satisfeito, pois assim a empresa sempre terá ele como seu comprador fixo e fidelizado. Uma das

formas de medir e saber como anda o processo de qualidade dentro de uma companhia é aplicando ferramentas com métodos que apresentam resultados concretos, como o SERVQUAL, uma técnica muito utilizada por empresas que se preocupam com a satisfação dos clientes.

2.5 Método SERVQUAL

Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1985) desenvolveram o método SERVQUAL como um instrumento para medir a satisfação do cliente considerando que esse grau de satisfação se dá pela diferença entre a expectativa e a percepção do cliente.

O propósito deste instrumento é servir de uma ferramenta de diagnóstico que fornece informação sobre a capacidade de entrega do serviço, e a qualidade com que ele é percebido pelos clientes (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991 apud GOMES, 2013).

É uma ferramenta aplicada através de um questionário que pode auxiliar a mensurar a qualidade do serviço em números exatos, apontando o grau de satisfação do cliente comparando a expectativa e a percepção do serviço oferecido, este questionário é criado em duas seções com 22 perguntas em cada uma, onde uma correspondente às expectativas gerais do cliente em relação ao serviço investigado e outra que busca medir o parecer do usuário sobre o serviço prestado pela empresa com a qual adquiriu produto ou serviço, incluindo as cinco dimensões mais relevantes na prestação de serviço, que são: tangibilidade, confiança, segurança, empatia e capacidade de resolver problemas, na qual a tangibilidade corresponde aos elementos físicos, como as instalações; a confiança a entregar de fato o que se prometeu com presteza e disposição; segurança que se relaciona ao conhecimento e qualificação de quem executa o serviço e empatia que significa atenção dispersada no tratamento ao cliente (Parasuraman et al. 1985, 1988 apud VALENTE, 2019).

A escala original foi criada através das classes presente no modelo GAP, mas reduzida a cinco, agora chamadas de dimensões: Tangibilidade, Fiabilidade, Capacidade de Resposta, Segurança e Empatia. No total estas dimensões contêm 22 afirmações, às quais deve de ser associado uma escala para que seja possível compreender o grau de concordância dos inquiridos Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1991 apud GOMES, 2013).

Por fim, o resultado do nível de qualidade será o valor da avaliação do cliente em relação à empresa feita na segunda seção do questionário subtraído de sua expectativa que corresponde às respostas da primeira seção. Mesmo sendo uma das medidas mais populares a SERVQUAL tem problemas sérios na conceituação de qualidade de serviço como um resultado diferenciado, conforme aponta Brown et al. (1993) apud Souto, NETO, 2017. Esse diferencial pode resultar em grandes oportunidades de mudanças dentro de uma entidade, que busca satisfazer as vontades e desejos de seus clientes.

3. MATERIAL E MÉTODOS

Para atingir os objetivos propostos, este estudo foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica feita a partir de artigos já publicados pesquisando pelas palavras-chave: qualidade, clientes e método SERVQUAL. Conforme Vergara (1998 p.46), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de

material já elaborado, constituído, principalmente, de livros e artigos científicos e é importante para o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e indiretamente ligados à nossa temática.

Em relação aos seus objetivos, a pesquisa qualifica-se como exploratória e descritiva. As pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, GIL (1999).

O método escolhido visa elaborar a contextualização da pesquisa e seu embasamento teórico, o qual fará parte do referencial da pesquisa na forma de uma revisão bibliográfica, buscando identificar o que tange a ferramenta SERVQUAL no atendimento ao cliente. Método é um procedimento ou caminho para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento, PRODANOV E FREITAS (2013).

4.0 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÕES DA FERRAMENTA SERVQUAL

4.1 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA SERVQUAL EM UMA FARMÁCIA NA CIDADE PAU DOS FERROS - RN

O presente estudo tem como objetivo apresentar uma pesquisa de satisfação do atendimento ao cliente, realizada em uma farmácia na cidade Pau dos Ferros – RN. Como método de coleta utilizou-se a aplicação de um questionário com duas dimensões, baseado no modelo Servqual, distribuídos em cinco dimensões da qualidade: Tangibilidade, Confiabilidade, Responsividade, Segurança e Empatia, utilizando-se a escala Likert de sete pontos (PEREIRA et al 2019).

De acordo com Pereira et al. (2019), os dados da pesquisa contaram com as respostas de 45 clientes, que responderam a um questionário com duas dimensões, a primeira considerando as suas expectativas a respeito do serviço de qualidade esperado, a segunda dimensão considerando as suas percepções quanto à qualidade de serviço oferecido pela farmácia.

Tabela 1 – Média ponderadas de cada atributo das dimensões

	TANGIBILIDADE	Expectativa	Percepção	Média
01	A farmácia deve possuir equipamentos modernos?	0,19	0,23	0,04
02	A farmácia deve possuir uma boa localização?	0,20	0,24	0,04
03	A farmácia deve possuir vagas de estacionamento que comporta a rotatividade de clientes?	0,46	0,20	-0,26
04	A farmácia deve possuir instalações visivelmente agradáveis (limpas e organizadas)?	0,20	0,21	0,01
05	A aparência dos funcionários deve ser adequada (uniforme padronizado)?	0,20	0,22	0,02
CONFIABILIDADE				
06	Os preços expostos devem ser coerentes com os registrados no caixa?	0,25	0,25	0,00
07	Os preços devem ser facilmente visíveis nas prateleiras?	0,25	0,25	0,00
08	Deve haver disponibilidade dos produtos anunciados em condições especiais?	0,25	0,25	0,00
09	Deve haver prontidão da equipe para resolver os problemas e solicitações dos clientes?	1,29	0,25	-1,04
RESPONSIVIDADE				
10	Os funcionários devem ser prestativos e educados?	0,21	0,21	0,00
11	Os funcionários devem ter conhecimento para responder a dúvidas dos clientes?	0,21	0,20	-0,01
12	A troca de produtos irregulares deve ser feita de forma imediata?	0,20	0,21	0,01
13	O atendimento no balcão e no caixa deve ser rápido e eficiente?	0,19	0,20	0,01
14	O tempo de fila ou espera deve ser tolerável?	0,19	0,19	0,00
SEGURANÇA				
15	A farmácia deve garantir sigilo sobre os dados pessoais dos clientes?	0,26	0,25	-0,01
16	A farmácia deve possuir produtos de origem confiável e qualificada?	0,26	0,25	-0,01
17	O horário de funcionamento da farmácia deve ser conveniente?	0,24	0,26	0,02
18	Deve haver flexibilidade nas condições de pagamento?	0,25	0,25	0,00
EMPATIA				
19	Todos os clientes devem ser informados sobre programas de descontos e lançamentos de novas promoções?	0,26	0,27	0,01
20	Os clientes devem receber atendimento individual de forma atenciosa?	0,25	0,25	0,00
21	Os funcionários devem permanecer gentis e compreensíveis diante de reclamações?	0,25	0,24	-0,01
22	A equipe deve demonstrar total interesse em servir os clientes e atender suas necessidades?	0,25	0,24	-0,01

Fonte: Pereira *et al* (2019)

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) apud Andrade (2017), a tangibilidade refere-se à capacidade da organização em dispor uma estrutura adequada de equipamentos, instalações, funcionários e materiais de comunicação. Para conseguir obter um atendimento de qualidade sem problemas.

De acordo com Fonseca (2017), a dimensão confiabilidade está relacionada à capacidade em obter o desempenho do serviço no tempo estabelecido de maneira confiável e precisa. Trata-se de um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros. E a dimensão responsividade condiz da disposição para ajudar os clientes, sendo capaz de prover o serviço conforme prometido, oferecendo atendimento imediato.

Conforme Silva e Cunha (2016), a dimensão segurança nessa categoria está relacionada à cortesia e o conhecimento do funcionário, como o respeito, competência e comunicação para com o cliente, ou seja, o quão preparado está o funcionário para atender e a capacidade para transmitir confiança. E a dimensão empatia: a demonstração de interesse e atenção com o cliente, visto que ele espera que sua necessidade seja entendida e solucionada.

É imprescindível que todas essas cinco dimensões estejam interligadas para conseguir atingir o resultado esperado. Acredita-se que a tabela teve um bom desempenho com as respostas dos consumidores, apresentando para a companhia a real visão do atendimento no comércio com resoluções de média ponderada.

4.2 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA SERVQUAL EM UMA LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADA EM GUARAPUAVA - PR

O seguinte estudo exploratório tem como propósito expor uma pesquisa de satisfação do atendimento ao cliente em uma loja varejista de materiais para construção, situada em Guarapuava – PR, utilizando o método SERVQUAL. Trata-se de uma pesquisa que segue padrões da escala Likert, uma escala psicométrica, ideal para pesquisas onde se busca a opinião dos consumidores. (SÁ ET AL, 2019).

Segundo Sá et al (2019), O método foi aplicado ao gestor e a 10 (dez) clientes, o parâmetro utilizado para a escolha dos entrevistados foi a análise dos relatórios de vendas mensal e os clientes que mais compraram na loja no mês x, foram os escolhidos para responder a pesquisa.

Ainda segundo Sá et al (2019), em ambas as entrevistas o cliente estabelece uma nota ao serviço prestado na empresa, normalmente são utilizadas notas de 0 a 7. Na primeira entrevista o cliente vai responder às questões visando o que considera mais importante é ideal para que o serviço prestado esteja de acordo com suas expectativas. Já a segunda, visa o que o cliente acha de uma determinada empresa, conforme mostra a tabela 2.

Tabela 2 - Resultado questionário SERVQUAL

Resultado Geral da Qualidade								
Dimensão	N°	Pergunta da área	Clientes			Gestor		
			Média Geral 1ª	Média Geral 2ª	Qualidade	Média Geral 1ª	Média Geral 2ª	Qualidade
Tangíveis	1	O equipamento é atualizado	6,20	4,70	-1,50	7,00	6,00	-1,00
	2	As instalações físicas são visualmente atraentes	6,30	6,40	0,10	7,00	7,00	0,00
	3	Os empregados estão bem-vestidos/arumados	6,40	6,50	0,10	6,00	7,00	1,00
	4	A aparência das instalações físicas é condizente com o tipo de negócio da prestadora de serviços	6,40	6,40	0,00	6,00	7,00	1,00
	Média Geral Final da Dimensão					-0,33		0,25
Confiabilidade	5	A empresa atende os cronogramas prometidos (envio de propostas, orçamentos, contato com o cliente)	5,60	4,90	-0,70	7,00	5,00	-2,00
	6	A empresa tem interesse em resolver os problemas do cliente	5,10	5,30	0,20	7,00	7,00	0,00
	7	Os profissionais da empresa são bem qualificados	5,40	5,60	0,20	7,00	7,00	0,00
	8	A empresa presta o serviço na data combinada	5,00	4,50	-0,50	7,00	6,00	-1,00
	9	A empresa mantém registros de tudo que envolve o serviço	5,70	5,70	0,00	6,00	4,00	-2,00
Média Geral Final da Dimensão					-0,16		-1,00	
Capacidade de resposta	10	Os colaboradores informam com precisão a data da prestação do serviço	5,20	4,20	-1,00	7,00	6,00	-1,00
	11	Os colaboradores atendem rapidamente as demandas do cliente	5,00	4,80	-0,20	7,00	7,00	0,00
	12	Os colaboradores estão sempre dispostos a ajudar o cliente	5,30	5,80	0,50	5,00	5,00	0,00
	13	Os colaboradores estão sempre ocupados demais para atender o	4,90	4,80	-0,10	7,00	7,00	0,00
Média Geral Final da Dimensão					-0,20		-0,25	
Garantia	14	Os colaboradores são confiáveis	6,20	6,10	-0,10	7,00	7,00	0,00
	15	Os clientes sentem-se seguros ao negociar com os colaboradores	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00
	16	Os colaboradores são educados/gentis	5,90	5,50	-0,40	7,00	7,00	0,00
	17	Os colaboradores sabem responder às perguntas do cliente	5,70	5,70	0,00	7,00	6,00	-1,00
Média Geral Final da Dimensão					-0,13		-0,25	
Empatia	18	A empresa dá a cada cliente atenção individualizada	5,40	6,30	0,90	7,00	7,00	0,00
	19	Os colaboradores dão atenção individualizada a cada cliente	6,00	6,30	0,30	7,00	7,00	0,00
	20	Os colaboradores compreendem plenamente as necessidades/sentimentos do cliente	6,00	5,80	-0,20	7,00	7,00	0,00
	21	Os colaboradores carregam consigo os interesses do cliente	5,20	5,40	0,20	7,00	7,00	0,00
	22	A empresa funciona em horário(s) conveniente(s) para o cliente	6,30	4,80	-1,50	7,00	6,00	-1,00
Média Geral Final da Dimensão					-0,06		-0,20	

Fonte: Sá *et al* (2019).

De acordo Sá et al (2019), pode-se verificar que a empresa apresentou Gaps negativos em todas as dimensões, porém na coluna do cliente, as lacunas da Dimensão Tangível (-0,33), Confiabilidade (-0,16), e Capacidade de Resposta (-0,20), apresentaram uma maior variação, obtendo números negativos, onde o desempenho da empresa não superaram as expectativas dos clientes.

Levando em consideração que todos os participantes foram escolhidos de acordo com as quantidades de frequências que visitavam o comércio, nota-se que a pesquisa trouxe um feedback muito importante para evolução da companhia, demonstrando que ainda há mudanças a serem feitas no atendimento.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Levando-se em conta o que foi observado é de suma importância as empresas aplicarem métodos de pesquisa para medir o grau de satisfação dos clientes buscando conhecer melhor suas necessidades e permitindo assim que os gestores das empresas tomem decisões assertivas em se tratando da qualidade do ponto de vista do cliente no qual é um fator primordial para o crescimento de uma organização. Conhecer as suas necessidades e traçar estratégias que supram todos os desejos dos consumidores, faz com que a empresa se destaque no mercado.

O objetivo principal deste trabalho é apresentar para o leitor como compreender a ferramenta SERVQUAL e como ela pode trazer benefícios para as organizações e para os consumidores que estão diariamente utilizando produtos e/ou serviços, expondo estudos de casos que obtiveram resultados comprovados, sem nenhuma alteração.

No estudo de caso em uma Farmácia na cidade de Paus dos Ferros-RN, há dois pontos negativos que precisam ser reavaliados pela farmácia para obter um atendimento qualificado. Na tangibilidade, o fator das vagas de estacionamento está deixando os clientes insatisfeitos, causando um fluxo menor de compradores no estabelecimento. Na dimensão Confiabilidade, o fator prontidão da equipe, está deixando os clientes descontentes, pois não estão conseguindo se desempenhar o suficiente para atender as necessidades dos consumidores, causando insatisfação nos consumidores.

No mesmo estudo também há pontos positivos, como na dimensão Responsividade. Os fatores tempo de fila ou espera deve ser tolerável e o atendimento no balcão e no caixa deve ser rápido e eficiente, pois este tem deixado os clientes satisfeitos, não houve muitas reclamações relacionadas a esses aspectos.

Em concordância com o estudo de caso em uma loja de materiais para construção na cidade Guarapuava-PR, percebe – se que na dimensão Empatia, os clientes não estão satisfeitos com o atendimento, pois a empresa não funciona em horários convenientes para os consumidores. Outro fator negativo que se destaca na dimensão Tangíveis é a falta de equipamento atualizado, isso tem desagradado os compradores na loja. A empresa deve rever todas essas situações para conseguir suprir todas as expectativas dos clientes.

Ainda no mesmo caso também há fatores positivos que tem agradado os clientes, como na dimensão Garantia, os clientes se sentem seguros quando vão negociar com os colaboradores, demonstrando confiança. Outro fator positivo que salienta na dimensão Tangíveis, é as instalações físicas que são visualmente atraentes para os compradores no estabelecimento.

Em geral, percebe-se que a farmácia teve mais pontos positivos do que negativos, a empresa teve bons resultados e poucos erros para reavaliar. A loja de materiais para construção teve muitos pontos negativos e poucos positivos, isso demonstra que a empresa terá que rever vários erros e consertar para não desapoderar os seus clientes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da qualidade é fundamental na gestão de qualquer empresa, portanto é de suma importância identificar as principais falhas e conhecer as percepções dos clientes. A ferramenta SERVQUAL tem como objetivo conseguir um resultado de satisfação dos clientes em relação a qualidade no atendimento. Potencializar um resultado com exatidão e maximizar todas as expectativas deles é uma destas propostas. Os dois estudos de casos acima tiveram esse propósito de chegar a um resultado, que apresenta para a organização a qualidade do atendimento prestado

Comparando os resultados de cada pesquisa, pode ser visto que há semelhanças, como a utilização de um questionário para descobrir se o atendimento da empresa é de qualidade. A falta de equipamentos modernos, também a falta de prontidão da equipe, que por causa deste motivo estava gerando prejuízos para a empresa foi um dos destaques observados. As duas pesquisas contaram com as respostas dos clientes e os problemas que estão causando insatisfação neles foram detectados nas mesmas dimensões.

Estes resultados indicam que os gestores devem ficar atentos com a maneira que os clientes são atendidos, como eles se sentem quando estão dentro do estabelecimento e se o fluxo de consumidores está diminuindo. Assim fica mais fácil para resolver os problemas que geram desconforto nos consumidores.

REFERÊNCIAS

CHIVATO, Sheyla P.B., **QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE**, Faculdade Nossa Senhora Aparecida – Curso de Administração, Aparecida de Goiânia, Goiás, 2015, Disponível: FANAP - A Faculdade. ACESSO: 19 abr. 2021.

CORRÊA E CAON, Ana P. R., Marcelo A. M. D., **Qualidade no atendimento como vantagem competitiva**. RECAT - Revista Eletrônica Ciências da Administração e Turismo, SC, v.3,nº3, p.16-27. Dez 2015. Disponível: QUALIDADE NO ATENDIMENTO COMO VANTAGEM COMPETITIVA | Rosa | Revista eletrônica Ciências da Administração e Turismo (ifsc.edu.br). ACESSO: 19 abr. 2021.

COSTA, Cintia U., NAKATA, Yuriko U., CALSANI, Juliana R.S., **Qualidade no atendimento: a influência do bom atendimento para conquistar os clientes**. Rev. Científica Eletrônica UNISEB, Ribeirão Preto, v.1, n.1, p.54-65, jan./jun.2013. Disponível: Rev.Científica Eletrônica UNISEB. Acesso: 19 abr. 2021

DEMING, Ana P. R., Marcelo A. M. D., **Qualidade no atendimento como vantagem competitiva**. RECAT - Revista Eletrônica Ciências da Administração e Turismo, SC, v.3, nº3, p.16-27. Dez 2015. Disponível: QUALIDADE NO ATENDIMENTO COMO VANTAGEM COMPETITIVA | Rosa | Revista eletrônica Ciências da Administração e Turismo (ifsc.edu.br). ACESSO: 19 abr. 2021.

DEMING, Júlio C. F. S., Rosalina M. L.L. N., **QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE** - Bacharelado no curso de Administração pelo Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) – Brasil. Acesso em: 10 de maio 2021.

FACULDADE DO PARÁ – **CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - BELÉM, PA, BRASIL. 2006.** ACESSO: 18 DE OUTUBRO 2022.

FITZSIMMONS, J.; FITZSIMMONS, M. **Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia de informação.** 2. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

FONSECA, Andrade.; ROCHA, L., SILVA, P.; SANTOS, A. & QUEIROZ, S. **Avaliação da Qualidade através da Escala Servqual: um estudo de caso no Restaurante Universitário da UFCG** (Cap. 09). Inf.: Andrade, Darly Fernando (Org). *Gestão de Serviços: Artigos Brasileiros.* Belo Horizonte: Poisson, 2017.

GIL, Cleber Cristiano; FREITAS, Ermani Cesar de – **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico.** 2º Edição Universidade FEEVALE – Novo Hamburgo – Rio Grande do Sul – BRASIL 2013. Acesso: 18 de outubro 2022.

GOZZI, Alex S. B., Luiz F. C. N., **QUALIDADE NO ATENDIMENTO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO PARA FIDELIZAR O CLIENTE – ESTUDO DE CASO DA BONERA AUTOPEÇAS LTDA.** - edição n. 9 (2018). Disponível em: [n. 9 \(2018\) | Revista de Administração de Empresas Eletrônica - RAEE \(faccat.br\)](#). Acesso em: 18 de outubro 2022.

ISHIKAWA, Júlio C. F. S., Rosalina M. L.L. N., **QUALIDADE E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE** - Bacharelado no curso de Administração pelo Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) – Brasil. Acesso em: 10 de maio 2021.

JOHNSON; PARK; BARTLETT, Danilo S. M., Paulo F. C. F., Davi P. S., Marcio R. S. S., José E. M. J., **ATENDIMENTO AO CLIENTE E SATISFAÇÃO: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS** - V. 6, N.2, p. 36-47, abril 2021. Disponível em: [Vista do ATENDIMENTO AO CLIENTE E SATISFAÇÃO: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS \(set.edu.br\)](#). Acesso em: 18 de outubro 2022.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane . **Administração de marketing** - tradução Sônia Midori Yamamoto; revisão técnica Edson Crescitelli.– 14 ed. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

KOTLER; KELLER, Sheyla P.B., **QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE**, Faculdade Nossa Senhora Aparecida – Curso de Administração, Aparecida de Goiânia, Goiás, 2015, Disponível: FANAP - A Faculdade .: ACESSO: 19 abr. 2021.

MANGINI, Eduardo, R.; Urdan, André, T.; Santos, Ariane **Da qualidade em serviços á lealdade: Perspectiva teórica do comportamento do consumidor**, Revista Brasileira de Marketing, vol. 16, núm. 2, abril-jun., 2017, pg. 207-217. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=471755324009> >. Acesso em: 09 abr. 2021.

NICKELS E WOOD, Talita D.B., Antônio C.T., Lídia C.S., **Qualidade no atendimento como fator de crescimento empresarial.** RIC -Revista de iniciação científica, CAIRU, v.02, n° 02, p. 112-133. Jun. 2015. Disponível: Microsoft Word - 8 QUALIDADE NO ATENDIMENTO COMO FATOR DE CRESCIMENTO EMPRESARIAL (cairu.br). ACESSO: 19 abr. 2021

OLIVEIRA, Otávio **Gestão da Qualidade livro eletrônico 2020** - ISBN 978-65-5558-199-7 Disponível em: < <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=AlwMEAAAQBAJ> > Acesso em 01 abr. 2021.

PEREIRA, A. M. V.; MACRI, L. M. S. R.; OLIVERA, M. M.; COSTA, Y. P. D. **Application of Servqual for evaluation of quality of care in a Pharmacy situated in the city of Pau dos Ferros-RN**. Research, Society and Development, [S. l.], v. 8, n. 6, p. e1086881, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v8i6.881. Acesso: 18 de outubro 2022.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de – **Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2º Edição Universidade FEEVALE – Novo Hamburgo – Rio Grande do Sul – BRASIL 2013.

SÁ, Guilherme H. V., Karen M.C., Kellen c.m.f., Jonatã S.M.- **Aplicação do Modelo SERVQUAL em uma loja de materiais para construção civil para mensurar o nível de satisfação dos clientes** – IX congresso brasileiro de engenharia de produção – ponta Grossa, PR, Brasil, DEZ 2019. Acesso: 10 de maio 2021

SANTOS, Carlos, E., S. **Dissertação de mestrado avaliação da qualidade de serviços no comércio retalho** – O caso pingo doce - Escola Superior de Porto, julho de 2013. Acesso: 18 de outubro 2022

SILVA E CUNHA, Cintya P., Francisco E. G., **GESTÃO DE QUALIDADE: UM ESTUDO DE CASO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BARES E RESTAURANTES DE ITAPEVA**, Revista Científica Eletrônica de Ciências Aplicadas da FAIT, n. 2. Maio, 2016. Disponível em: yWCbpiY3AxO10PM_2020-8-21-19-44-11.pdf (revista.inf.br). Acesso em: 25 de setembro 2022.

SOUSA, REJANE, A. **QUALIDADE DOS SERVIÇOS: UM DIFERENCIAL COMPETITIVO**

SOUTO, Christiane, D.M., R.; Correia-N., Jorge, d., S. **Qualidade de Serviços: Uma análise comparativa entre SERVQUAL e SERVPERF** -. Journal of Perspectives in Management – < <https://periodicos.ufpe.br/revistas/jpm/article/viewFile/231693/25823>>. Acesso em: 16 abr. 2021.

SOUZA, Francisco, J.S. **Satisfação de Clientes - O Caso de Uma Empresa Industrial** - Dissertação de Mestrado em Marketing, orientada pelo Senhor Professor Doutor Filipe Coelho e apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Julho/2011. Acesso: 18 de outubro 2022.

STEVENSON, Jonathan D. F., Valéria V. A. B., Vicente A. G. **A Importância da Qualidade nas Organizações** - UNOPAR Cient., Ciênc. Juríd. Empres., Londrina, v.17, n.1, p.50-55, Mar. 2016. Acesso em: 10 de maio 2021.

VALENTE, Joana M.,G.,M. **A satisfação dos clientes e a qualidade do serviço: um estudo na creche “AAA” baseado no modelo Servqual** - Mestrado em ciências empresariais – Universidade de Lisboa, Fevereiro de 2019.

ZABOTTI, E. D.; WALTER, S. A. **Qualidade dos Serviços: Um estudo em uma Cooperativa de Crédito**. In. CONGRESSO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE, XVII. 2016, Rio de Janeiro.